

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 3, Issue 1, November 2022

E-ISSN: 2583-0880

Specialities of Thiru Alavai Temple

Dr. J. Kavitha, Assistant Professor of Tamil,
PSGR Krishnammal College for Women, CBE-04, Tamil Nadu, India.

ORCID: <http://www.orcid.org/0000-0002-3938-1985>

DOI: 10.5281/zenodo.7365329

Abstract

Thiru Aalavai (Meenakshi Amman Temple) temple is a miraculous place where Lord Shiva performed Sixty-four Thiruvilayadalgal (miracles). It is a glorious place where queen Mangayarkarasi and minister Kulachirai cured the fever (Veppu Noi) of the Saiva King Koon Pandiyan through Gnanadambandhar and made him Nindra Seer Nedumaran. This is where the Tamil poets like Kapilar, Paranar, and Nakkirar lived and the great Tamil Sangam was established. This place is noted for the arguments of Thirugnasambandar who defended Saivism from fall. In the Eastern entrance of the temple, the first thing one can see is Ashtashakthi Mandapam. Meenakshi Kalyana Sirpam (Meenakshi as Bride and Chokkar as Bridegroom) is set up at the entrance. The golden lotus pond (Portamatraikulam) is the largest pond where once Indra plucked golden flowers for his worship. There are five musical pillars next to the large tower on Northern Avenue. There are 22 small pillars. When one knocks them, it will produce a variety of sweet musical sounds. The East Tower has the Vasantha Mandapam. It is also called Pudumandapam. This was built by Thirumalai Naikkar. It has many sculptures like Meenakshi marriage, Thirumalai Naikar, Ravana lifting the Himalaya etc. Thus, after centuries of development 'Alaivai' is perfect and seems to flourish the culture of Saiva Philosophy and legends. Hence, this article studies the specialities of Madurai Meenakshi Amman Temple (Thiru Aalavai Temple).

Keywords: Madurai, Meenakshi Amman Temple, Thiru Aalavai, Mandapam.

References

- [1] Narasaiya. *Alavai Managarathun Kathai*.
<https://www.tamilhindu.com/2009/07/aalavaay-book-review/> Accessed on 15 July 2022.
- [2] Thirugnanasambandhar. *Mundram Thirumarai*. <https://tinyurl.com/yxcfcav6> Accessed on 15 July 2022.
- [3] B. Pandituraihevar. *Tirupanimalai*. Senthamil Prasuram, Third Edition, 1930.
- [4] Dr. Pazha Muthappan. *Thiruvilayadar Puranam*, Maduraikandam. Uma Patipagam, First Edition – 2018.
- [5] Bulaw B.M. Jayasenthilnathan. *Thirumarai Thalangal*. Varthamanan Publishing House, Fourth Edition - 2001.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

பசுமைச்சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

Be Eco-Friendly

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/pandian-tamil-journal-of-temple-studies.html>

திரு ஆலவாய் கோயிலின் சிறப்புகள்

முனைவர் ஜெ. கவிதா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

பூசாகோ அர கிருஷ்ணம்மாள் மகளிர் கல்லூரி, கோவை-04, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <http://www.orcid.org/0000-0002-3938-1985>

DOI: 10.5281/zenodo.7365329

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இறைவன் அறுபத்து நான்கு திருவிளையாடல் அற்புதங்களை நிகழ்த்திய அரிய தலம் மதுரை. மதுரையைச் சுற்றிப் பல பழம்பெரும் கோவில்கள் பாண்டியரின் பழம்பெருமையைச் சாற்றுகின்றன. கோவில் நகரின் நான்கு பக்கங்களிலும் அழகிய கோபுரங்கள் உள்ளன. அவை சிறப்பக்கலைக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும் மற்றும் தெற்கு கோபுரம் மற்ற அனைத்தையும் விட தனித்து நிற்கிறது. வடக்கு ஆடிவீதியில் பெரிய கோபுரத்தையடுத்து ஐந்து இசைத்தூண்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு தூணிலும் 22 சிறு தூண்கள் இவைகளைத் தட்டினால் விதவிதமான இனிய இசை எழுகின்றது. இசைத்தூண்களின் அமைப்பும் அழகும் மிகவும் அதிசயமானவை. கிழக்கு கோபுரத்திற்கு எதிரில் வசந்த மண்டபம் உள்ளது. இது புதுமண்டபம் எனப்படும். புதுமண்டபம் 124 தூண்களை உடையது. இக்கோயிலில் திருவிழா மற்றும் பிற மாதாந்திர விழாக்கள் தொடர்ந்து நடைபெறும். மதுரை என்பதன் பொருள் விளக்கமானது நாகம் உமிழ்ந்த விஷத்தை இறைவன் அமுதத்தால் மாற்றி மதுரமாக்கினமையால் இத்தலம் மதுரை என்று பெயர்தென்பார். அப்படிப்பட்ட அழகான மதுரையில் வீற்றிருக்கும் மீனாட்சியம்மை திருக்கோயிலின் சிறப்புகளை இக்கட்டுரையின் வாயிலாக அறியலாம்.

குறிப்புச் சொற்கள்: மதுரை, மீனாட்சி அம்மன் கோவில், திரு ஆலவாய், மண்டபம்.

முன்னுரை

மதுரை என்பதன் பொருள் விளக்கமானது நாகம் உமிழ்ந்த விஷத்தை இறைவன் அமுதத்தால் மாற்றி மதுரமாக்கினமையால் இத்தலம் மதுரை என்று பெயர்தென்பார். அப்படிப்பட்ட அழகான மதுரையில் வீற்றிருக்கும் மீனாட்சியம்மை திருக்கோயிலின் சிறப்புகளை இக்கட்டுரையின் வாயிலாக அறியலாம்.

மதுரை தலச்சிறப்பு

புலாவர்களுடன் இறைவனும் ஒருவராயிருந்து தமிழ்ச் சங்கத்தில் தமிழாராய்ந்த தனிச்சிறப்புடைய தலம். இறைவன் அறுபத்துநான்கு திருவிளையாடல்களை – அற்புதச்

செயல்களை நிகழ்த்திய அரிய தலம். மங்கையர்க்கரசியாரும், அமைச்சர் குலச்சிறையாரும் சைவம் காத்து மன்னான கூன் பாண்டியனின் வெப்பு நோயை ஞானசம்பந்தர் மூலம் தீர்த்து வைத்து அவனை நின்றசீர் நெடுமாறானாக மாற்றிய அற்புதத் தலம். கபிலர், பரணர், நக்கீரர் முதலிய தமிழ்ப் புலவர்கள் வாழ்ந்த பதி. தமிழ்ச் சங்கம் அமைந்த தலம். மூர்த்தி நாயனார் வாழ்ந்த ஊர். இவ்விறைவனே பாண பத்திரர் மூலம் சேரமான் பெருமாளுக்குத் திருமுகப்பாசரம் தந்தருளியவர். திருஞானசம்பந்தர், அனல், புனல் வாதங்களை நிகழ்த்தி, சைவத்தைத் தழைக்கச் செய்த தண்பதி. பல்வேறு இலக்கியங்களும் பாராட்டுகின்ற பதி. யோகநிலையில் இத்தலம் “துவாத சாந்தத் தலம்” எனப்படும். பஞ்ச சபைகளுள் இத்தலம் வெள்ளிச்சபை எனப் போற்றப்படுகிறது. வரகுண பாண்டியனுக்காக இறைவன் கால் மாறி ஆடிய அற்புதம் இத்தலத்தில்தான் நிகழ்ந்தது. சங்ககாலப் புகழ்பெற்ற சக்தி பீடங்களுள் ஒன்று. திருஞானசம்பந்தர் இத்தலத்தில் வந்து தங்கியிருந்து சைவம் பெருக்கிய திருமடலாயம் – மிகப் பழமையான ஆதினம் (மதுரை திருஞானசம்பந்தர் ஆதினம்) தெற்காவணி மூலவீதியில் உள்ளது. குமரகுருபரர் சுவாமிகள் இத்தலத்துப் பெருமாட்டியின் (மீனாட்சியம்மை) மீது பிள்ளைத் தமிழ், குறும், கலம்பகம் முதலிய பலவகைப் பிரபந்தங்களைப் பாடியுள்ளார். மாநகராட்சி தகுதியில் உள்ள மக்கட் செறிவு கொண்ட மிகப் பெரிய நகரம் – இங்குக் காமராசர் பல்கலைக்கழகம் உள்ளது. ஊரின் பெயர் – மதுரை. கோயிலின் பெயர் – ஆலவாய். சிவராசதானி, புலோக கயிலாயம், கடம்பவனம், கூடல், நான்மாடக்கூடல் என்பன இத்தலத்திற்குரிய வேறு பெயர்கள்.

ஆலவாய் பெயர் வரக் காரணம்

நாகம் உமிழ்ந்த விஷத்தை இறைவன் அமுதத்தால் மாற்றி மதுரமாக்கினமையால் இத்தலம் மதுரை என்று பெயர் பெற்றதென்பர்.

- | | | |
|-----------|---|--|
| இறைவன் | - | சோமசுந்தரக்கடவுள், சொக்கலிங்கநாதர், சொக்கேசர், ஆலவாய் அண்ணல், சொக்கநாதர் |
| இறைவி | - | மீனாட்சி, அங்கயற்கண்ணி |
| தலமரம் | - | கடம்பு |
| தீர்த்தம் | - | பொற்றாமரைக்குளம், கோயிலுள் உள்ளது. |

ஞானசம்பந்தர், அப்பர் பாடல் பெற்ற பழம்பதி. இத்தலத்தின் சிறப்புக்கள் திருவாசகத்துள் புகழ்த்தோதப்பட்டுள்ளன. இக்கோயில் மிகவும் பரப்புடையது – பெரியது, விண்ணிழி விமானம். சிற்பக்கலைக்கு எடுத்துக்காட்டாகத் திகழும் அழகிய கோபுரங்களை நாற்புறமும் பெற்றுள்ள நகரம் தெற்குக் கோபுரமே பிறவற்றினும் உயர்ந்தது. கோயில் நகரின்

நடுவே அமைந்துள்ளது. கோயிலை மையமாகக் கொண்டே இத்தலம் நிர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. கோயிலுள் அன்னை மீனாட்சிக்கே முதலில் வழிபாடு நடைபெறுகிறதாதலின் அன்பர்கள் பலரும் கீழ வீதியிலுள்ள அம்பாள் சந்நிதி வாயில் வழியாகவே ஆலயத்துள் செல்வர்.

இந்திர விமானம்

உலகிலேயே அதிகப் பரப்பளவு கொண்ட கோவில்களுள் ஒன்றான அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவில் காலத்தை வென்று நிற்கிறது. இக்கோவில் எப்போதும் முதன்முதலாய் எழுப்பப்பட்டது என்பது தெளிவாய்த் தெரியவில்லை. ஆனால், இக்கோவில் பல நூற்றாண்டுகளாய்த் தொடர்ந்து விரிவாக்கப்பட்டுக் கொண்டே வந்துள்ளது. ஆதியில் இந்திரனால் கட்டப்பட்டதாய்ச் சொல்லப்படும் சொக்கரின் இந்திர விமானத்திலிருந்து தொடர்ந்து கட்டுமானப்பணிகள் நடந்துகொண்டேயிருந்திருக்கின்றன. இந்திரன் கடம்பவனம் வந்தபோது அவனுக்கு அருள் பாலித்த சிவபெருமான், சித்திரா பெளர்ணமியன்று அங்கு இந்திரன் கண்ட சிவலிங்கத்தைப் பூஜை செய்யப் பணித்ததாயும், பின் எட்டு யானைகள் தாங்கும் முதல் விமானம் கட்டப்பட்டதாகவும் நம்பப்படுகிறது. இது திருவிளையாடல் புராணத்தில் இந்திரன் பழி தீர்த்த படலத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது. பூஜை செய்ய மலர்கள் இல்லாத நிலையில் பொற்றாமரைகள் வந்த விவரமும் கூறப்படுகிறது. ஆகையால், இப்பெருங்கோவிலின் முதற்பகுதி, எட்டு யானைகள் தாங்கும் (இன்றும் உள்ள) சொக்கர் கோவிலும் பொற்றாமரைக்குளமுமாகும். இச்செய்தியினை பரஞ்சோதி முனிவர் அருளிய திருவிளையாடற் புராணம் பாடல் மூலம் விளக்குகிறது .

அன்புதலை சிறப்பமகிழ்ந் தாடினான்

காரணத்தால் அதற்கு நாமம்

என்பதுபொற் றாமரையென் றேழுகும்

பொலிகவென விசைத்துப் பின்னும்

மின்பதுமத் தடங்குடைந்து பொற்கமலங்

கொய்தெடுத்து மீண்டு நீங்காத்

தன்பிணிநோய் தணியமுளைத் தெழுந்தமுழு

முதன்மருந்தின் றன்பால் வந்து (திருவிளை., மதுரைக் காண்டம், 424)

வசந்தோற்சவம் காணும் புது மண்டபம்

புது மண்டபம், திருமலை நாயக்கரால், 1626ஆம் ஆண்டிலிருந்து 1633ஆம் ஆண்டுக்குள் கட்டப்பட்டது. (1628 மே மாதம் அக்டுய ஆண்டு வைகாசி மாதம், 10ஆம் நாளன்று ஆரம்பித்து 1635 ஸ்ரீமுக ஆண்டு வைகாசியில் முடிந்ததாய் அ.கி. பரந்தாமனார் கூறுவார்.) 330 அடிக்கு 105

அடியாய் உள்ள இந்தப் பெரிய மண்டபம், கிழக்குக் கோபுரத்திற்கு முன்னர் கிழக்கில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு தூண்களில் உள்ள சிற்பங்கள் நாயக்கர் காலத்துச் சிறப்பைச் சொல்கின்றன. கிழக்குக் கோபுரத்தை நோக்கியிருக்கும் மண்டப்பகுதி வசந்த மண்டபம் என வழங்கப்படுகிறது. ஆண்டுதோறும் வைகாசித் திங்களில் வசந்தோற்சவம் இங்கு நடைபெற்றதால் இதற்கு இப்பெயர் அமைந்தது. திருப்பணிமாலை இவ்வாறு கூறுகிறது.

தரணிபுகழ் கேருகிரி பலவுரு வெடுத்துநற்

செய்யமண் டபம்அணியும் மாலையென இருபால்

சிறந்தமண்டபம் இயற்றிக்

குரவார் கருங்குழல் அங்கயற் கண்ணம்மை

கொன்றையணி சொக்கேசனார்

கூடிவிளை யாடியும் வசந்தமெனும் நல்விழாக்

கொண்டருள வேசெய்தனன்

பரராச சேகரன் பரராச பூஷணன்

பரராச திலகன் பரராசர் பணிமுத்து கிருஷ்ணப்ப பூபனருள்

பாலதிரு மலைபூபனே. (திருப்பணிமாலை, பா. 80)

புதுமண்டபம் 124 தூண்களை உடையது. தூண்களில் தடாதகை, சுந்தரேஸ்வரர், ஊர்த்துவ தாண்டவர், காளி, திரிபுராந்தகர் முதலிய சிறந்த சிற்பங்கள் உள்ளன. உள்வரிசைத் தூண்களில் திருமலைநாயக்கர் தமது இராணியர்களுடன் காட்சியளிப்பதையும், அவருக்கு முன் இருந்த ஒன்பது நாயக்கர்களுடைய உருவங்களையுங் காணலாம். இப்புது மண்டபத்தைக் கட்டியவர், சிற்பி சுமந்திர மூர்த்தி ஆசாரி என்பவராவார்.

திருவிளையாடல் புராணம் கூறும் மதுரை பொற்றாமரைத் தீர்த்தம்

திருவால வாய்க்கிணையா மொருதலமும்

தெய்வமணஞ் செய்ய பூத்த

மருவார்பொற் கமலநிகர் தீர்த்தமுத் தீர்த்தத்தின்

மருங்கின ஞான

உருவாகி யுறைசோம சுந்தரன்போ லிகபரந்தந்

துலவா வீடு

தழிவானு முப்புவனத் தினுமில்லை யுண்மைபிது

சாற்றின் மன்னோ. (திருவிளை., மதுரைக்காண்டம், 234)

திருவாலவாய்க்கு நிகராக ஒருபதியும், தெய்வமணம் பூத்த பொற்றாமரைத் தீர்த்தத்திற்கு நிகராக வேறொரு தீர்த்தமும், அத்தீர்த்தின் அருகில் ஞானவடிவாய் எழுந்தருளி உயிர்களுக்கு இம்மை மறுமைப் பயன்களை அளித்து, அழியாத வீட்டுவகைத்தருகின்ற சோமசுந்தரக் கடவுளுக்கு நிகராக வேறொரு கடவுளும் இம்மூன்று உலகத்திலும் இல்லை. ஆய்ந்து சொல்லுமிடத்தில் இதுவே உண்மை.

திருஞானசம்பந்தரின் மூன்றாம் திருமுறையில் ஆலவாய்ச்செய்தி

மங்கையர்க்கரசி வளவர்கோன் பாவைவரி வளைக்கைம் மடமானி
பங்கயச்செல்வி பாண்டிமாதேவி பணிசெய்து நாடொறும் பரவப்
பொங்கழலுருவன் புதநாயகன் நால்வேதமும் பொருள்களும் அருளி
அங்கயற்கண்ணி தன்னொடும் அமர்ந்த ஆலவாயாவதும் இதுவே.

(திருஞானசம்பந்தர், மூன்றாம் திருமுறை, 120)

மங்கையர்க்கரசியார் சோழமன்னரின் புதல்வி. தாமரை மலரில் வீற்றிருக்கும் திருமகளுக்கு ஒப்பானவர். சிவத்தொண்டு செய்து நாள்தோறும் சிவப்பெருமானைப் போற்றி வழிப்படும் தன்மையுடையவர். நான்கு வேதங்களையும் அவற்றின் பொருள்களையும் அருளிச்செய்தவர். அப்பெருமான் அங்கயர்கண்ணி உடனாக வீற்றிருந்தருளும் திருஆலவாய் என்னும் திருத்தலம் இதுவேயாகும் என்று திருஞானசம்பந்தர் மூன்றாம் திருமுறை பாடல்வழி விளக்குகிறார்.

அஷ்டசக்தி மண்டபம்

அஷ்டசக்தி மண்டபம் வாயிலில் மீனாட்சி கல்யாணச்சிற்பம் சுதை வடிவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எட்டு பெருந்தூண்கள் எட்டு சக்திகளின் வடிவங்களை அழகுறப் பெற்றுள்ளன. அடுத்துள்ள நாயக்கர் மண்டபத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள எண்ணற்ற விளக்குகளைக் கொண்ட பித்தளையாலான திருவாசி கண்களைக் கவருகின்றது. அடுத்துள்ள வழியே சென்றால் பொற்றாமரைக் குளத்தை அடையலாம். இந்திரன் தன் வழிபாட்டிற்காகப் பொன்மலர் பறித்த குளம் இதுவென்பர். திருக்குறள் நூலை இக்குளத்தில் சங்கப் பலகையில் வைத்துத் தான் சங்கப் புலவர் ஏற்றுக் கொண்டதாக ஒரு வரலாறும் உண்டு. அழகிய படிக்கட்டுக்கள் உள்ள இக்குளத்தின் வடக்குக் கரையில் உள்ள தூண்களில் சங்கப் புலவர்களின் உருவங்கள் தென்கரை மண்டபத்தில் திருக்குறட்பாக்கள் முழுவதும் சலவைக் கற்களில் பொறித்துப் பதிக்கப்பட்டுள்ளன.

கிளிக்கூட்டு மண்டபம்

பொற்றாமரைக் குளத்தின் மேற்கே ஊஞ்சல் மண்டபம் உள்ளது. அழகான கண்ணாடி அறை, வெள்ளிதோறும் மாலையில் சுவாமி அம்பாள் பொன்னாசல் நடைபெறுகிறது.

அடுத்துள்ள கிளிக்கூட்டு மண்டபம் அழகான சிற்பக்கலையழகுடையவை. பாண்வர்கள், வாலி, சுகரீவன், திரௌபதி, புருஷாமிருகம் முதலிய சிற்பங்கள் இங்குள்ளன. மண்டபத்தின் மேற்பகுதியில் தெய்வங்களின் பல்வேறு தோற்றங்களும், மீனாட்சி கல்யாணமும் வண்ணச் சித்திரங்களாக எழுதப்பட்டுள்ளன. அம்பாள் சந்நிதி வெளிப் பிரகாரத்தில் திருமலை நாயக்கர், இருதுணைவியாருடன் உள்ள சுதையாலான சிற்பங்கள் உள்ளன. அருணகிரிநாதரின் திருப்புகழ்ப் பாடல்கள் குமரன் சந்நிதியில் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பிரகாரத்தில் உள்ள ஆறுகால் பீடத்தில்தான் குமரகுருபர சுவாமிகள் பாடியருளிய மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் அரங்கேற்றம் செய்யப்பட்டதென்பர்.

மகாமண்டபம்

மகாமண்டபத்தில் ஐராவதவிநாயகர் சந்நிதியும் முருகப் பெருமான் சந்நிதியும் உள்ளன. அம்பாள் – மீனாட்சி கையில் கிளியுடன் செண்டு ஏந்தி நின்ற திருக்கோலத்தில் நமக்கு அருட்காட்சி வழங்கும் அற்புதம் – அநுபவித்தோர்க்கே அருமை தெரியும். திங்கள்தோறும் அம்பிக்கைக்குத் தங்கக்கவசம், வைரக்கிரீடம் சார்த்தப்படுகிற. அம்பாளை வணங்கிய பின், கிளிக்கூட்டு மண்டபம் வழியாக வந்து கோபுரவாயிலை கடந்து சுவாமி சந்நிதிக்குப் போகும் நமக்கு எதிரில் முக்குறுணி விநாயகர் தரிசனம் கிடைக்கின்றது. எட்டு அடி உயரமுள்ள மிகப்பெரிய திருமேனி. பிரகாரத்தில் சங்கப்புலவர், சம்பந்தர் சந்நிதிகள் உள்ளன.

கம்பத்தடி மண்டபம்

சுவாமி சந்நிதிக்கு எதிரில் உள்ள கம்பத்தடி மண்டபம் சிற்பக் கலையின் கருவுலம் எனலாம். மண்டபத்தின் நடுவில் தங்கக் கொடி மரமும் நந்தியும் பலிபீடமும் உள்ளன. சுற்றிலும் உள்ள எட்டுத் தூண்களிலும் அற்புதமான சிலைகள் உள்ளன. சங்கரநாராயணர், சோமாஸ்கந்தர், அர்த்தநாரீஸ்வரர் போன்ற தோற்றங்களும் திருமாலின் தசாவதாரக் காட்சிகளும் அற்புதமானவை. இவற்றுக்கு முத்தாய்ப்பு அமைந்துள்ளது மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருமணச் சிற்பமாகும். இச்சிற்ப அழகை எங்ஙனம் வருணிப்பது? அவ்வளவு தத்ரூபமான அமைப்பு. கம்பத்தடி மண்டபத்திற்குப் பக்கத்தில் இரு பெரிய தூண்களில் வடிக்கப்பட்டுள்ள (1) அக்கினி வீரபத்திரர் (2) அகோர வீரபத்திரர் சிலாரூபங்களும் அடுத்துள்ள தூண்களிலுள்ள ஊர்த்துவதாண்டவர் (2) காளியின் சிலாரூபங்களும் கொள்ளையழகுடையன.

ஆறுகால் பீடம்

சுவாமி சந்நிதிக்குச் செல்லும் வாயிலில் இரு பெரிய துவார பாலகர்கள் கம்பீரமாகக் காட்சி தருகின்றனர். உள் நுழைந்ததும் பிராகாரத்தில் திருவிளையாடற்புராணம் அரங்கேற்றம்

செய்யப்பட்ட ஆறுகால் பீடம் உள்ளது. அறுபத்துமூவர் தரிசனம், கலைமகள் சந்நிதி உள்ளது. காசிவிசுவநாதர், பிட்சாடனர், சித்தர், தூர்க்கைச் சந்நிதிகளும் உள்ளன. கடம்பமரம் – தலமரம், வெள்ளிக் கவசமிட்டுப் பாதுக்காக்கப்பட்டு கனகசபையும், யாகசாலையும், சாட்சி சொல்லிய வன்னி கிணறும் அடுத்தடுத்து உள்ளன.

வெள்ளியம்பலம்

வெள்ளியம்பலம், கால்மாறி ஆடிய அம்பலக் கூத்தனின் அற்புத நடன அழகு. தரிசித்து உள்ளே சென்று சோமசுந்தரப் பெருமானைக் காண்கின்றோம். சுவாமியின் கருவறை – இந்திர விமானம், விண்ணிழி விமானம் என்றழைக்கப்படுகிறது. அஷ்டதிக்கு யானைகளும் முப்பத்திரண்டு சிங்கங்களும், அறுபத்துநான்கு புதகணங்களும் தாங்கும் அமைப்பில் இவ்விமானம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மூலவர் சிவலிங்கத் திருமேனி

மூலவர் – சிவலிங்கத் திருமேனி. ஆலவாய் அழகன் – அழகு மிளிர்க் காட்சி தருகிறார். சிறிய திருமேனி. இம்மூர்த்தி தொடர்பான ஒரு செய்தி. கி.பி.1330-இல் முகமதிய படையெடுப்ப நடைபெற்றபோது மன்னனாக இருந்த பராக்கிரமபாண்டியன் காளையார் கோயில் சென்றுவிட்டார். கோயில் ஸ்தானிகர் சிவலிங்கத்தை மூடி, கிளிக்கூடு வைத்து மணலைப்பரப்பி, கருவறை வாயிலையும் கல்லினால் அடைத்து, முன்புள்ள அர்த்தமண்டபத்தில் வேறொரு சிவலிங்கத்தை வைத்து விட்டனர். படையெடுத்து வந்த முகமதிய மன்னன் முன்னால் இருந்த சிவலிங்கத்தை நிஜமானதென்றெண்ணித் தாக்கிச் சிதைத்தான். படையெடுப்பு முடிந்து 48 ஆண்டுகள் கழித்து கம்பண்ணர் படையெடுத்து வந்து முகமதியரை வென்று, கோயில் வந்து ஸ்தானிகருடன் தோண்டிப் பார்க்க, சுவாமி மேற்புசிய சந்தனம் மணம் மாறாமல் பக்கத்தில் ஏற்றிவைத்த 2 வெள்ளி விளக்குகளும் சுடர் எரிந்து கொண்டிருந்தனவாம், அன்றிருந்து சுவாமிக்கு இன்றுவரை முறையாகப் புஜைகள் நடைபெறுகின்றனவாம்.

ஆயிரக்கால் மண்டபம்

கோயிலில் உள்ள ஆயிரக்கால் மண்டபம் மிகவும் பெரியது. மண்டப வாயிலின் மேற்புறத்தில் தமிழ் ஆண்டுகள் அறுபதையும் குறிக்கும் சக்கரம் வரையப்பட்டுள்ளது. இங்குள்ள பிட்சாடனர் குறவன் குறத்தி முதலிய “சிற்ப அழகு மிக்க சிலைகள் காணத் தெவிட்டாத கலைச்சுவையுடையன. மண்டபத்தில் எங்கு நின்று நோக்கினாலும் இத்தூண்கள் அனைத்தும் ஓர் ஒழுங்கான வரிசையில் இருப்பதைக் கண்டுவியக்கிறோம். இங்கு நிருத்த கணபதி, சரஸ்வதி, அர்ச்சுனன், ரதி, மோகினி, மன்மதன், கலிபுருடன் முதலிய பல சிற்பங்களும்

உள்ளன. இங்குள்ள நடராசரின் சிலை அற்புதமானது. இம்மண்டபத்தில் “கலைக்காட்சியகம்” நடத்தப்பட்டு வருகிறது. தெய்விகத் திருமேனிகளையும், தொல்பொருள்களையும் இங்குக் கண்டு மகிழலாம். ஆயிரக்கால் மண்டபத்திற்குப் பக்கத்தில் மங்கையர்க்கரசி பெயரால் புதிய மண்டபமென்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் கூன் பாண்டியன், மங்கையர்க்கரசி, ஞானசம்பந்தர், குலச்சிறையார் ஆகியோருடைய உருவங்கள் உள்ளன. சிவலிங்கத் திருமேனி ஒன்றும் நடுவிலுள்ளது. இதனையொட்டி மருதுபாண்டியர் கட்டிய சேர்வைக்காரர் மண்டபமும், அழகிய மரவிதானங் கொண்ட கல்யாண மண்டபமும் உள்ளன.

இசைத்தூண்கள்

சுவாமி அம்பாள் புறப்பாடு நிகழும் வீதி “ஆடிவீதி” எனப்படுகிறது. வடக்கு ஆடிவீதியில் பெரிய கோபுரத்தையடுத்து ஐந்து இசைத்தூண்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு தூணிலும் 22 சிறு தூண்கள் இவைகளைத் தட்டினால் விதவிதமான இனிய இசை எழுகின்றது. இசைத்தூண்களின் அமைப்பும் அழகும் மிகவும் அதிசயமானவை.

வசந்த மண்டபம்

கிழக்குக் கோபுரத்திற்கு எதிரில் வசந்த மண்டபம் உள்ளது. இதைப் புதுமண்டபம் என்கின்றனர். திருமலை நாயக்கர் கட்டியது. இதில் தடாதகைப் பிராட்டி, மீனாட்சி திருமணம், திருமலை நாயக்கர், கல்யாணை கரும்பு தின்னுவது, இராவணன் கயிலையைத் தூக்குவது முதலிய பல சிற்பங்கள் உள்ளன. புதுமண்டபத்தின் எதிரே ராய கோபுரம் முடிவு பெறாத நிலையில் உள்ளது. மதுரை செல்வோர் அனைவரும் திருமலை நாயக்கர் மகாலைக் கண்டு மகிழவேண்டும். திருமலை நாயக்கர் தம் தலைநகரை திருச்சியிலிருந்து மதுரைக்கு மாற்றியபோது இதைக் கட்டியதாகத் தெரிகிறது. செங்கல், வெண்குதைச்சாந்து ஆகியவற்றைக் கொண்டே (மரம் முதலியவற்றின் தொடர்பின்றிக்) கட்டப்பட்டுள்ள இம்மகால் அழகு வேலைப்பாடுடையது. சித்திரைப் பெளர்ணமியன்று அழகர் வைகையாற்றில் வந்து இறங்கும் திருவிழா இத்தலத்துச் சிறப்பானதொரு திருவிழாவாகும். 3600 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட பழைமையுடைய பதி, இம்மதுரையாகும். ஞானசம்பந்தர் காலத்தில் சுவாமி கோயில் மட்டுமே இருந்ததாகத் தெரிகின்றது.

மீனாட்சியம்மைக்கு கோயில் எடுப்பித்தல் வரலாறு

மதுரையை ஆண்ட சடையவர்மன் குலசேகரபாண்டியன் 12ஆம் நூற்றாண்டில் மீனாட்சியம்மைக்குத் தனிக்கோயில் எடுப்பித்தான். 13ஆம் நூற்றாண்டில் மாறவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் கீழ்க்கோபுரத்தைக் கட்டிச் சுற்று மதில்களை அமைத்தான். 14ஆம் நூற்றாண்டில் பராக்கிரம பாண்டியனால் மேற்குக் கோபுரம் கட்டப்பட்டது. 16ஆம் நூற்றாண்டில் செவ்வந்திச்

செட்டியார் தெற்குக் கோபுரத்தைக் கட்டினார். ஆயிரக்கால் மண்டபத்தை அரியநாத முதலியார் அமைத்தார். 17ஆம் நூற்றாண்டில் மதுரையை ஆண்ட திருமலைநாயக்கர் காலத்தில் புதுமண்டபம், அஷ்டசக்தி மண்டபம் கிளிக்கூட்டு மண்டபம் முதலியன கட்டப்பட்டன. ஆடிவீதிகளில் உள்ள சுற்று மண்டபங்கள் இராணி மங்கம்மாள் அவர்களால் கட்டப்பட்டன.

ஆசிரியர் நரசய்யா, ஆலவாய் மாநகரத்தின் சிறப்புக்களைக் கூறல்

ஆலவாய் என்ற பழம்பெயரின் தலைப்பில் நரசய்யா மதுரை மாநகரத்தின் கதையைச் சொல்கிறார். கதையைத் தொடங்கும் முதல் பக்கத்திலேயே, முதல் வரியிலேயே

மதுரையும் தமிழும் ஒன்றாகவே பிறந்து வளர்ந்துள்ளன,

இவற்றின் மூலத்தைத் தெரிந்து கொள்வது கடினமாகும் (நரசய்யா)

என்று மிகச்சரியாகவே சொல்லித்தான் தொடங்குகிறார். நாம் தமிழ் படிக்கத் தொடங்கும் போதே, தமிழின், தமிழ் இலக்கியத்தின் தொடக்கமாக மூன்று சங்கங்களோடு தான் தொடங்குகிறோம். இதன் சரித்திரத்தை மதுரையைச் சுற்றியுள்ள தமிழ் ப்ராஹ்மி கல்வெட்டுக்கள் கி.மு. இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு இட்டுச்செல்லும் என்று கூறுகிறார். தமிழும் இலக்கியமும் வளர்த்த சங்கங்கள் மதுரையில் மையம் கொண்டதால், சங்ககாலத்தில் மதுரையைத் தம் பெயரின் முன் வைத்து தம்மை அடையாளம் காட்டிக்கொண்டனர் எண்ணற்ற புலவர். மதுரை கூலவாணிகள் சீத்தலைச்சாத்தனார், மதுரை ஈழத்து பூதந்தேவனார், மதுரைக் கணக்காயனார் மகன் நக்கீரனார் எல்லாம் நமக்குத் தெரிய வந்த பழக்கமான பெயர்கள். ஆனால் இதுபோல் மதுரை தமிழ் நாயனார், மதுரைக் கூத்தனார், மதுரைக்காடாத்தனார், எனஎண்ணற்ற புலவர் வரிசையைக் காணலாம். இது மதுரையின், தமிழின் ஒரு சிறப்புக்கூறு. சம்பந்தர் சமணர்களோடு வாதிட்டு வெற்றி கொண்டது இம்மதுரையில் தான். மாணிக்கவாசகர் அமைச்சராக விருந்ததும் இங்கு தான் அரிமர்த்தன பாண்டிய மன்னனிடம் தான். மதுரையைச் சிறப்பிக்கும், அதைமையமாகக் கொண்டுள்ள இலக்கியங்கள் என்றால், சங்கப்பாடல்கள், புறநானூறு, சிலப்பதிகாரம், மதுரைக்காஞ்சி, பரிபாடல் திருமுருகாற்றுப்படை என்றெல்லாம் தொடங்கி அவற்றைக் கடந்து, திருவிளையாடற்புராணம், சுந்தரபாண்டியம் என்றெல்லாமும் கடந்து மதுரைக்கலம்பகம், மீனாட்சியம்மைப்பிள்ளைத்தமிழ் எனஎத்தனையோ நூற்றாண்டுகள் பரந்து கிடப்பவை என மதுரையின் பெருமைகளை எடுத்துக்கூறுகிறார் நரசய்யா.

முடிவுரை

நூற்றாண்டுகள் தோறும் வளர்ச்சி பெற்று “ஆலவாய்” இன்று முழுமை பெற்றுப் பெருஞ்சிறப்புடன் திகழ்கின்றது. மன்னர்களும் செல்வந்தர்களும் இத்திருக்கோயிலின்

திருப்பணிகளில் ஈடுபட்டுச் செய்து வந்துள்ள தொடரில், தமிழவேள் திரு. பி.டி.ராஜன் அவர்கள் தலைமையில் 1960-63ல் மேலும் திருப்பணிகள் செய்யப்பட்டு, அனைத்துக் கோபுரங்களும் புதுப்பிக்கப்பட்டன. மங்கையர்க்கரசியார் மண்டபம் புதிதாகக் கட்டப்பட்டது. ஒவ்வொரு தமிழ் மாதம் முதல்நாளில் தங்கரதம் புறப்பாடு நடைபெறுகின்றது. பெருவிழாக்களும் மற்ற மாதாந்திர விழாக்களும் முறையாக நடைபெறுகின்றன.

குறிப்புகள்

- [1] நரசய்யா. ஆலவாய் மாநகரத்தின் கதை. <https://www.tamilhindu.com/2009/07/aalavaay-book-review/> 15 ஜூலை 2022 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [2] திருஞானசம்பந்தர். மூன்றாம் திருமுறை. <https://tinyurl.com/yxcfcav6> 15 ஜூலை 2022 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [3] பொ. பாண்டித்துரைத்தேவர். திருப்பணிமாலை. செந்தமிழ் பிரசுரம், மூன்றாம் பதிப்பகம், 1930.
- [4] முனைவர் பழ முத்தப்பன். திருவிளையாடற் புராணம், மதுரைக்காண்டம். உமா பதிப்பகம், முதலாம் பதிப்பு – 2018.
- [5] புலவர் பு.மா. ஜயசெந்தில்நாதன். திருமுறைத்தலங்கள். வர்த்தமானன் பதிப்பகம், நான்காம் பதிப்பு – 2001.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.